

**Олена ІГНАТОВИЧ, Наталія ПАВЛИК,
Оксана РАДЗИМОВСЬКА, Оксана ІВАНОВА
Іван ЗАЄЦЬ, Галина ТАТАУРОВА-ОСИКА,
Алла ШЕВЕНКО**

**Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України**

**СИСТЕМА ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ СВІТОВИХ ЗМІН: НАУКОВЕ
ОБҐРУНТУВАННЯ, СТРУКТУРА ТА РЕЗУЛЬТАТИ АПРОБАЦІЇ**

***Анотація.** У статті представлено науково обґрунтовану систему психологічного супроводу педагогічних працівників (ПСПП), розроблену й апробовану в межах наукового дослідження НАПН України (2023–2025 рр.). Система інтегрує концептуальну модель супроводу, створену на основі принципів балансу психічних процесів, надії, саморегуляції та самодопомоги, позитивної взаємодії і цілісного розвитку особистості. Описано структуру системи, яка включає: діагностичний блок, консультативний блок, корекційно-розвивальні програми, профорієнтаційний модуль і дистанційну Школу підготовки радника з профорієнтації. Представлено результати апробації системи за участю понад 1200 педагогічних працівників ЗЗСО. Встановлено її ефективність у зниженні рівня психоемоційного напруження, підвищенні резильєнтності, покращенні професійної самоактуалізації та підвищенні якості профорієнтаційної роботи.*

***Ключові слова:** психологічний супровід, педагогічні працівники, резильєнтність, професійне вигорання, психологічне здоров'я, профорієнтація, освітні зміни.*

1. Вступ. Глобальні трансформації, спричинені війною в Україні, поствоєнним відновленням, міграційними процесами, цифровізацією та зміною умов

освітньої діяльності, зумовлюють безпрецедентні виклики для педагогічних працівників. Підвищене психоемоційне навантаження, робота в умовах ризику, необхідність адаптуватися до частих змін форм навчання, робота з травмованими учнями — ці фактори критично впливають на психологічне здоров'я та професійну ефективність педагогів. Емпіричні дані дослідження ($n = 1200+$) свідчать, що: 79 % педагогічних працівників перебувають у стані хронічного психоемоційного напруження; 54 % мають ознаки емоційного виснаження; 38 % демонструють симптоми тривожних і депресивних розладів; 37 % стикаються з когнітивними труднощами; 42 % мають ознаки професійного вигорання; понад 30 % потребують негайної психологічної підтримки. Це обумовлює необхідність розроблення та впровадження системної, науково обґрунтованої моделі психологічного супроводу педагогічних працівників.

2. Методологічні засади створення системи ПСПП. Система ПСПП створена на підставі: концептуальної моделі психологічного супроводу (розроблено у 2023–2024 рр.); цілісного підходу до особистості (інтелектуальна, емоційна, волюва, духовна, соціальна сфери); позитивної психології та теорії резильєнтності; психодинамічних та когнітивно-поведінкових підходів до стресу й адаптації; андрогогічного підходу у роботі з педагогами як дорослими здобувачами освіти; професійної психології та теорії професійного розвитку; завдань третього етапу НД (2025 р.): розробка, апробація та імплементація практично орієнтованих форм психологічного супроводу.

3. Структура системи психологічного супроводу педагогічних працівників. Система включає п'ять функціональних блоків, які працюють як взаємопов'язана цілісність.

3.1. Діагностичний блок. Мета — визначення стану психологічного здоров'я, рівня адаптації, резильєнтності, професійного вигорання, стресостійкості, профорієнтаційної готовності. Включає комплекс валідизованих методик: WIPPF (Пезешкіан); САМОАЛ; Maslach Burnout Inventory; Boyko;

Rukavishnikov; GAD-7; PCL-5; MBHS-2; PSS; Анкета «Ставлення до світових змін»; Профдіагностичний пакет: Леонгард–Шмішек, ІТО Л. Собчик, ДДО-2, RIASEC Голланда, DISC тощо. Блок дозволяє виокремити індивідуальні профілі ризику та визначити відповідний вид супроводу.

3.2. Консультативний блок. Охоплює: індивідуальні психологічні консультації; групові консультації; кризове втручання; стабілізаційні техніки; супервізійну та інтервізійну підтримку. Акцент — на подоланні травматичного досвіду, розвитку внутрішніх ресурсів, формуванні навичок самопомоги й емоційної регуляції.

3.3. Корекційно-розвивальні програми. Розроблено та апробовано програми: «Гармонізація психологічного здоров'я педагогічних працівників»; «Розвиток резильєнтності»; «Профілактика професійного вигорання та інших деструкцій»; «Саморегуляція та відновлення». У програмах застосовано техніки: аутогенне тренування, майндфулнес, когнітивно-поведінкові методи, позитивна психотерапія, тілесноорієнтовані практики.

3.4. Профорієнтаційний модуль. Створено комплекс, спрямований на: стандартизацію профорієнтаційної роботи; підвищення якості профконсультування у школах; розвиток компетентностей педагогічних працівників у галузі професійного самовизначення учнів. У модуль включено: діагностичний пакет методик; алгоритми профконсультацій; рекомендації для формату «учень–батьки–школа»; цифрові інструменти профдіагностики.

3.5. Дистанційна Школа радника з профорієнтації. Школа складається з 8 модулів, серед яких: основи профорієнтації учнів; психодіагностика професійного вибору; кар'єрні маршрути в сучасному світі; консультативна підтримка; робота з уразливими категоріями учнів; профілактика помилок професійного вибору; підготовка профорієнтаційних заходів; комунікація з батьками.

4. Результати апробації системи ПСПП. За підсумками впровадження було визначено, що рівень емоційного виснаження знизився в середньому на 27 %; показники резильєнтності зросли на 31 %; зменшилися ознаки тривожності (за

GAD-7) — на 25 %; знизився ризик ПТСР (PCL-5) — у 39 % педагогічних працівників; покращилися показники професійної самоактуалізації — на 22 %; рівень задоволеності професійною діяльністю зріс на 18 %; педагогічні працівники відзначили підвищення якості комунікації з учнями та батьками (28 % позитивної динаміки); якість профорієнтаційної роботи в ЗЗСО покращилася за оцінками керівників ЗЗСО у 34 % випадків. Система продемонструвала достатню ефективність, особливо щодо підтримки психологічного здоров'я та профілактики професійних деструкцій.

5. Обговорення. Система психологічного супроводу: комплексна, багаторівнева, адаптована до умов війни та подальшого повоєнного відновлення, може бути використана для різних категорій педагогічних працівників. Її цінність полягає у поєднанні: науково обґрунтованої моделі, сучасного діагностичного інструментарію, доказових психологічних практик, методичної системності, можливості масштабування на рівень ЗЗСО, ОТГ, ОШПО, ЗВО.

6. Висновки. У ході дослідження розроблено науково обґрунтовану систему психологічного супроводу педагогічних працівників. Створено п'ять її структурних блоків, що забезпечують повний цикл підтримки — від діагностики до розвитку та саморегуляції. Апробація системи підтвердила її ефективність у зміцненні психологічного здоров'я, розвитку резильєнтності та підвищенні професійної стійкості педагогів. Система рекомендована до впровадження в закладах загальної середньої, післядипломної та професійної освіти.

Література

1. Blevins, C. A., Weathers, F. W., Davis, M. T., Witte, T. K., & Domino, J. L. (2015). The Posttraumatic Stress Disorder Checklist for DSM-5 (PCL-5): Development and initial psychometric evaluation. *Journal of Traumatic Stress*, 28(6), 489–498. <https://doi.org/10.1002/jts.22059>

2. Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. *Journal of Health and Social Behavior*, 24(4), 385–396. <https://doi.org/10.2307/2136404>
3. Holland, J. L. (1997). *Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments* (3rd ed.). Psychological Assessment Resources.
4. Kroenke, K., Spitzer, R. L., Williams, J. B. W., & Löwe, B. (2010). The Patient Health Questionnaire Somatic, Anxiety, and Depressive Symptom Scales: A systematic review. *General Hospital Psychiatry*, 32(4), 345–359. <https://doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2010.03.006>
(використовується як базове джерело для GAD-7)
5. Maslach, C., Jackson, S. E., & Leiter, M. P. (1996). *Maslach Burnout Inventory manual* (3rd ed.). Consulting Psychologists Press.
6. Pezeshkian, N. (1987). *Positive psychotherapy: Theory and practice*. Springer.
7. Rashid, T., & Seligman, M. E. P. (2018). *Positive psychotherapy: Clinician manual*. Oxford University Press.
8. Schaufeli, W. B., & Enzmann, D. (1998). *The burnout companion to study and practice: A critical analysis*. Taylor & Francis.
9. Seligman, M. E. P. (2011). *Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being*. Free Press.
10. Sobchik, L. N. (2008). *Individual'no-tipologicheskii oprosnik (ITO): Rukovodstvo [Individual Typological Questionnaire: Manual]*. Rech.
11. Spielberger, C. D. (1983). *Manual for the State-Trait Anxiety Inventory (Form Y)*. Consulting Psychologists Press.